

INTERAÇÕES ENTRE O MARKETING E A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DAS COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS INDEXADAS PELA BRAPCI¹

Joel G. Perozo-Vasquez², Ana T. Depizzolatti³

²Orcid: [0000-0002-1223-8927](https://orcid.org/0000-0002-1223-8927) - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, ufscjoel@gmail.com

³Orcid: [0009-0003-8499-3686](https://orcid.org/0009-0003-8499-3686) - Universidade de São Paulo - USP, apzztt@usp.br

Resumo: ***Introdução:** Informação é elemento essencial para o crescimento das organizações e desenvolvimento da sociedade. A Ciência da Informação e o Marketing compartilham do interesse na centralidade da informação como insumo fundamental das suas epistemologias e atividades. **Objetivo:** apresentar indicadores de produção científica sobre as interações entre Marketing e Ciência da Informação no âmbito brasileiro. **Método:** Caracteriza-se o estudo como pesquisa bibliográfica e de levantamento de dados, de natureza aplicada, com abordagem descritiva e quali-quantitativa. Utilizou-se como base comunicações científicas indexadas pela Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação - Brapci. Foram utilizados na busca, termos "marketing" (português e inglês) e "mercadeo" (espanhol), nos campos 'título' 'palavras-chave' 'resumo', com artigos dos anos entre 1972 e 2023. Foram recuperados 490 registros e revisados para exclusão de duplicados, erros de indexação ou de metadados: restando 444 títulos, para análise bibliométrica e lexicográfica. **Resultados:** Observou-se que o conjunto atende às principais leis bibliométricas: Lei de Bradford, Lei de Lotka e Lei de Zipf. Apesar das primeiras publicações indexadas na Brapci datarem de 1972, o volume de publicações sobre o tema ainda é limitado. O maior número de publicações em um único ano foi de 38 em 2017. A curva polinomial de tendência de crescimento das publicações é representada pela expressão matemática $1,28 - 0,0657X + 0,0154X^2$ com um $R^2 = 0,743$. Periódicos com maior produção foram 'Ciência da Informação' e 'Revista de Biblioteconomia de Brasília' com 24 e 22 artigos, respectivamente. Os autores mais prolíficos foram Amaral, com 19 artigos, Silva com 10 e Freire com 9. Da análise de termos nos resumos, os mais relevantes semanticamente são 'biblioteca' com 505 ocorrências, 'serviço' com 309, 'usuário' com 276. Da análise lexicográfica de Classificação Hierárquica Descendente mediante o Método de Reinert foram identificadas 3 classes relevantes para o estudo, sendo que 2 delas, as principais, pela observação do qui-quadrado se sobrepõem. **Conclusão:** Foi possível visualizar o panorama do conjunto de pesquisas desenvolvidas sobre o tema, identificando e quantificando: produtividade dos periódicos, dos autores e dos termos mais utilizados com destaque nessas comunicações. Evidencia-se que comunicações científicas referentes à interação entre Marketing e Ciência da Informação tem aumentado significativamente nos últimos anos, mas ainda há desafios a transpor para consolidar essa interrelação sinérgica entre as áreas.*

Palavras-Chave: processos de gestão; marketing; marketing da informação; ciência da informação; interdisciplinaridade.

INTRODUÇÃO

Informação é elemento essencial para o crescimento das organizações e desenvolvimento da sociedade. A Ciência da Informação e o Marketing compartilham do interesse na centralidade da informação como insumo fundamental das suas epistemologias e atividades.

¹ PEROZO, Joel G.; DEPIZZOLATTI, A. T. . Interações entre o Marketing e a Ciência da Informação: estudo bibliométrico das comunicações científicas indexadas pela BRAPCI. In: **XII Seminário Hispano-Brasileiro de Pesquisa em Informação, Documentação e Sociedade 2023** - ISSN 2675-2409, 2023, Salvador, BA.: Instituto de Ciência da Informação - UFBA, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13910432>.

Por um lado a Ciência da Informação foca esforços no estudo e desenvolvimento de abordagens, metodologias, aplicações e ferramentas para melhor gerenciar dados e informações, de forma tal que sejam úteis tanto para indivíduos como para organizações e instituições, públicas ou privadas, e a sociedade em geral, mediante instrumentalizações da ciência, da tecnologia e da inovação (Lima; Alvares, 2018; Marchiori, 2002; Nonato; Aganette, 2022; Pinheiro; Andrade, 2011; Vianna; Freitas, 2019)

O marketing, por sua vez, como disciplina da ciência da administração, apresenta-se como direcionador de inovações nos mais diversos contextos organizacionais, nos modelos de negócios e nas dinâmicas e estruturas institucionais da sociedade contemporânea do conhecimento, e em notada relação com a ciência da informação. Assim, percebe-se, empírica e intuitivamente, potencialidade de interações entre o Marketing e a Ciência da Informação. Justifica-se, portanto, um estudo exploratório da produção científica que trata sobre o tema em questão, com a finalidade de identificar os estudos mais relevantes sobre o assunto, para futuros estudos descritivos e analíticos sobre tais interações, com recorte localizado na produção científica de autores e pesquisadores do Brasil (Amaral, 2000, 2011; Bonifacio, 2015; Koerich, 2019; Prado; Pinto, 2018; Santos; Lubisco, 2018).

Nessa ordem de ideias, o objetivo geral deste trabalho é apresentar indicadores da produção científica sobre as interações entre Marketing e Ciência da Informação no âmbito brasileiro.

Para alcançar o objetivo proposto, este estudo faz uma busca direcionada exclusivamente das produções científicas indexadas na “Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação - Brapci” (Bufrem *et al.*, 2010), pois entende-se que tal amostra deve ser suficientemente representativa das comunicações científicas sobre o Marketing, especificamente na área de conhecimento da Ciência da Informação.

De posse do conjunto de documentos identificados, foram executadas análises descritivas de natureza bibliométrica, para levantamento de indicadores da amostra; e análises lexicográficas do conteúdo dos resumos, para identificação de termos relevantes sobre o tema estudado.

Este artigo se organiza nas seções de: métodos, onde se caracteriza a tipologia da pesquisa e se descrevem os procedimentos de coleta e tratamento de dados; resultados e discussão, onde se apresentam as informações geradas a partir dos dados, assim como as respectivas análises; e finalmente, a seção de conclusões, onde se apresentam as considerações finais.

MÉTODOS

Caracteriza-se o estudo como pesquisa bibliográfica e de levantamento de dados, de natureza aplicada, com abordagem descritiva e quali-quantitativa, com procedimento de coleta e análise de dados adequados a um estudo bibliométrico, cujo percurso metodológico e delineamento do fluxo de atividades de pesquisa se descreve na sequência, mediante a figura 1.

Inicia-se com a busca dos registros que contenham os termos apropriados para os objetivos de pesquisa; segue-se com a identificação dos registros, na sequência, o manuseio dos dados (*Data warngling*) e finalmente a execução da análise bibliométrica e da análise de recuperação da informação indexada na Base de dados utilizada.

Na busca, utilizou-se, como base, o conjunto de comunicações científicas indexadas pela Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação - Brapci. Foram utilizados na busca, os termos "marketing" (mesmo termo em língua portuguesa e língua inglesa) e "mercadeo" (língua espanhola), nos campos 'título' 'palavras-chave' 'resumo', com artigos dos anos entre 1972 (primeiro ano de documentos indexados na Brapci) e 2023. A última busca para atualização de dados recuperados anteriormente, foi realizada em 31 de julho de 2023.

Figura 1 - Fluxograma dos procedimentos da pesquisa
Fonte: dos autores (2023)

Na identificação de registros, foram recuperados 490 registros, sendo 474 resultantes do termo “marketing” e 16 do termo “mercadeo”. Os registros recuperados foram exportados da Brapci, em arquivo formato csv (valores separados por vírgulas). As variáveis disponíveis nesse arquivo são: [author, title, source, issue, year, session, keywords, abstract, id, link]. Foram identificados 46 registros duplicados, e eliminados, restando 444 registros.

Mediante técnicas de *Data Wrangling* foram identificados e corrigidos erros de indexação ou de metadados. Foram feitas tarefas de limpeza, estruturação e validação de dados. Os títulos das colunas foram substituídos pela nomenclatura utilizada pela *Clarivate* nos documentos de registros recuperados na base *Web of Science (WoS)*, por ser esse formato padrão adotado preferencialmente pelos diversos gerenciadores de referências. Nesse sentido, foram feitas as seguintes alterações [author -> AU; title -> TI; source -> SO, issue -> IS, year -> PY, session -> DT, keywords -> DE, abstract -> AB, id, link].

No campo ‘session’ transformado em DT (Document Type), fez-se normalização de nomenclatura de tipos de documentos; adaptou-se a lexicografia de Scopus (Elsevier, 2023), em tradução livre: Artigo (*Article*), Livro (*Book*), Capítulo (*Chapter*), Errata (*Erratum*), Documento de dados (*Data paper*), Artigo no prelo (*Article-in-Press - AiP*), Editorial, Carta (*Letter*), Artigo de evento (*Conference paper*), Artigo retratado (*Retracted article*), Revisão (*Review*), Nota (*Note*), Pesquisa breve (*Short survey*). De todos esses tipos, no conjunto de registros deste estudo somente se identificaram 3 tipos de documentos: Artigo (*Article*), Artigo de Evento (*Proceedings Paper*), Revisão (*Review*). As respectivas definições de cada um desses tipos são descritas na figura 2.

Verificou-se a completeza dos dados referentes aos campos autores (AU), títulos (TI), periódico (SO), número (IS), ano de publicação (PY) e tipo de documento (DT). Quando

vazios, foram preenchidos com a informação correspondente. No campo *keywords* (DE), constatou-se a ausência de 99 registros de palavras-chave, assim, a recuperação deste dado é de 77,70% do total. Constatou-se algumas diferenças entre as palavras-chave constantes no arquivo recuperado e as palavras-chaves constantes nos documentos, portanto, optou-se por não utilizar a informação coletada nesse campo, já que na documentação da Brapci não consta nenhuma explicação, nem justificativas, para tais diferenças.

Tipo de Documento	Definição - Descrição e Características
<i>Article</i> (Artigo)	Pesquisa ou opinião original. Características: Os artigos em periódicos revisados por pares geralmente têm várias páginas de comprimento, geralmente subdivididas em seções: Resumo, Introdução, Materiais e Métodos, Resultados, Conclusões, Discussão e Referências. No entanto, relatos de casos, notas técnicas e de pesquisa e comunicações curtas também são consideradas artigos e podem ser tão curtas quanto uma página de comprimento. Os artigos em periódicos comerciais são tipicamente mais curtos do que em periódicos revisados por pares e também podem ser tão breves quanto uma página.
<i>Proceedings Paper</i> (Artigo de evento)	Dados de relatórios de artigos originais apresentados em uma conferência ou simpósio. Características: Os documentos da conferência são de qualquer comprimento que relatam dados de uma conferência, com exceção dos resumos da conferência. Os documentos da conferência podem variar de comprimento e conteúdo de artigos completos e resumos de conferência publicados a itens curtos com tanta página curta quanto uma página
<i>Review</i> (Revisão)	Revisão significativa da pesquisa original, também inclui trabalhos de conferência. Características: as revisões normalmente têm uma extensa bibliografia. Os itens educacionais que revisam questões específicas na literatura também são consideradas revisões. Como artigos não originais, as revisões não têm as seções mais típicas de artigos originais, como materiais e métodos e resultados.

Figura 2 - Tipos de Documentos de Comunicação Científica identificados

Fonte: Adaptado de Scopus, em tradução livre (Elsevier, 2023)

Os textos dos resumos foram revisados: alguns apresentavam, nesse único campo, versões em outras línguas - inglês, espanhol, catalão, francês - e por vezes, incluíam palavras-chave. Todas essas informações foram segregadas, e nos resumos disponíveis somente em língua estrangeira, esses textos foram traduzidos ao português para possibilitar a análise lexicográfica-textual quali-quantitativa. O arquivo revisado, corrigido e atualizado foi utilizado para realizar as análises bibliométricas, cujos resultados são analisados na próxima seção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 444 registros recuperados, 408 (91,89%) foram identificados como “Artigo”, 21 (4,73%) como “Revisão” e 15 (3,37%) como “Artigo de Evento”. Referente aos idiomas, 376 (84,68%) dos documentos são escritos em língua portuguesa, 59 (13,29%) em língua espanhola, 7 (1,58%) em língua inglesa e 2 em língua francesa. Explica-se essa variabilidade idiomática já que a Brapci indexa periódicos e eventos de vários países, além do Brasil.

Apesar das primeiras publicações indexadas na Brapci datarem de 1972, o volume de publicações sobre o tema ainda é limitado. Conforme se visualiza na figura 3, até o ano 2005, a quantidade anual de publicações não ultrapassou a dezena, com exceção do ano 2000 que teve 16 publicações. A partir de 2006, as publicações aumentam constantemente e o maior número de publicações em um único ano foi de 38 em 2017. A curva polinomial de tendência de crescimento das publicações é representada pela expressão matemática $[1,28 - 0,0657X + 0,0154X^2]$ com um $R^2 = 0.743$.

Figura 3 - Evolução histórica das publicações científicas sobre Marketing na Brapci
Fonte: dos autores (2023)

Pela Lei de Bradford, 444 artigos são divididos em 3 grupos, o que equivale a que cada grupo de periódicos seja responsável por aproximadamente 143 artigos. O grupo 1 é composto por 8 periódicos, e o grupo 2 composto por 15 periódicos, sendo o terceiro grupo composto por 50 periódicos. A distribuição dos grupos é explicitada na tabela 1, e detalhada visualmente na figura 4.

Grupo	Número de Artigos	Percentual de Artigos	Número de Periódicos	Percentual de Periódicos
1	143	32.21%	8	10.81%
2	152	34.23%	15	20.27%
3	149	33.56%	51	68.92%
Totais	444	100.00%	74	100.00%

Tabela 1 - Distribuição de Periódicos da amostra pela lei de Bradford
Fonte: dados da pesquisa - elaboração dos autores (2023)

Na sequência, na tabela 2, apresenta-se a lista dos periódicos que compõem o grupo 1 da Lei de Bradford, e na tabela 3, os periódicos que compõem o grupo 2 da referida lei.

Periódicos	Publicações	Percentual
Ciência da Informação	24	100.00%
Revista de Biblioteconomia de Brasília	22	47.83%
Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina	18	28.13%
Revista Brasileira De Biblioteconomia E Documentação	17	20.99%
Perspectivas em Ciência da Informação	16	16.49%
Informação & Informação	16	14.16%
Biblionline	16	12.40%
Revista Interamericana de Bibliotecología (Colombia)	14	9.79%

Tabela 2 - Periódicos do Grupo 1 da lei de Bradford - Número de publicações
Fonte: dados da pesquisa - elaboração dos autores (2023)

Periódicos	Publicações	Percentual
Prisma.com (Portugal)	14	8.92%
Comunicação & Informação	14	8.19%
Transinformação	12	6.56%
Em Questão	12	6.15%
Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação	11	5.34%
Informação & Sociedade: Estudos	11	5.07%
Perspectivas em Gestão & Conhecimento	10	4.41%
BIBLOS - Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação	10	4.22%
Revista Folha de Rosto	9	3.66%
Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde	9	3.53%
Páginas A&B, Arquivos e Bibliotecas (Portugal)	9	3.41%
Múltiplos Olhares em Ciência da Informação	9	3.30%
Cadernos BAD (Portugal)	8	2.85%
Revista Eletrônica Internacional de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura	7	2.43%
Ponto de Acesso	7	2.37%

Tabela 3 - Periódicos do Grupo 2 da lei de Bradford - Número de publicações
Fonte: dados da pesquisa - elaboração dos autores (2023)

Os 444 artigos foram publicados em 73 periódicos. Aqueles com maior produção, no tema de marketing, foram 'Ciência da Informação' com 24 artigos, 'Revista de Biblioteconomia de Brasília' com 22 artigos, 'Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina' com 18 artigos, 'Revista Brasileira De Biblioteconomia E Documentação' com 17 artigos; e os periódicos 'Perspectivas em Ciência da Informação', 'Informação & Informação' e 'Biblionline', compartilham o quinto lugar com 16 artigos, respectivamente.

Figura 4 - Lei de Bradford

Fonte: dados da pesquisa - elaboração dos autores (2023)

Nos 444 artigos foram identificadas 930 autorias: 176 com somente um autor e 268 com autoria múltipla: 139 artigos com 2 autores, 77 com 3 autores, 37 com 4 autores e 15 artigos com 5 ou mais autores. A distribuição percentual pode ser observada na tabela 4.

Número de Autores	Quant. Artigos	Percentual
1	176	39.64%
2	139	31.31%
3	77	17.34%
4	37	8.33%
5 ou mais	15	3.38%

Tabela 4 - Número de Autores por artigos

Fonte: dados da pesquisa - elaboração dos autores (2023)

Os autores mais prolíficos foram Amaral, com 19 artigos, Silva com 10 e Freire com 9. Paixão, Lucas e Batista compartilham a quarta posição com 6 artigos, respectivamente; Neves, Duarte, Araújo W., Araújo R. e Almeida compartilhar o quinto lugar com 5 artigos cada um; e Prado, Coelho e Alentejo, compartilham a sexta posição com 4 artigos cada um, conforme detalhado na figura 5.

Figura 5 - Autores com maior número de publicações

Fonte: elaboração dos autores (2023)

A guisa de ilustração comparativa, complementarmente foi realizada no Google Acadêmico (<https://scholar.google.com>), busca do perfil de citações de Amaral (<https://scholar.google.com/citations?user=8Mqo5PkAAAAJ>), por ser identificada como a autora com maior produção sobre o tema, e foi constatado o seguinte: o *h-index* geral da autora é 21, e desde 2018, 10; do total da sua obra, 36 artigos tem mais de 10 citações e 11 artigos desde 2018 (*i10-index*); no total, tem recebido 1346 citações e, desde 2018, 474 citações; da lista de 134 publicações recuperadas, constatou-se que 57 tratam diretamente sobre marketing relacionado com ciência da informação (incluindo relações com bibliotecários, bibliotecas e unidades de informação, entre outros). Destaca-se que das 20 obras mais citadas desta autora, 10 correspondem a publicações sobre marketing.

Constatou-se, comparativamente, a observância da distribuição de autorias à Lei de Lotka e à Lei de Solla-Price, verificando-se o resumo comparativo quantitativo na tabela 5 e visualmente, na figura 6.

Num. Publicações	Lotka	Lotka%	Solla-Price	Solla-Price%	Dados da Pesquisa	Dados%
1	658	62.67%	658	83.61%	658	87.27%
2	165	15.71%	82	10.42%	67	8.89%
3	73	6.95%	24	3.05%	15	1.99%
4	41	3.90%	10	1.27%	3	0.40%
5	26	2.48%	5	0.64%	5	0.66%
6	18	1.71%	3	0.38%	3	0.40%
7	13	1.24%	2	0.25%	0	0.00%
8	10	0.95%	1	0.13%	0	0.00%
9	8	0.76%	1	0.13%	1	0.13%
10	7	0.67%	1	0.13%	1	0.13%

Tabela 5 - Leis de Lotka vs. Lei de Solla Price vs. Dados da Pesquisa

Fonte: dados da pesquisa - elaboração dos autores (2023)

Nesse contexto, 151 autores, que representam aproximadamente 20% de um total de 754 autores (contagem de um único registro por autor), produziram 327 artigos de um total de 930 autorias (contagem de todos os registros por autor). A adequação da distribuição de autorias à Lei de Lotka e à lei de Solla-Price, mediante a plotagem das curvas da figura 6 revela, ainda que dentro do esperado, mais aderência dos dados da pesquisa à lei de Solla-Price do que à lei de Lotka. Geralmente isso acontece quando a amostra estudada contém poucos elementos.

Figura 6 - Leis de Lotka vs. Lei de Solla Price vs. Dados da Pesquisa
 Fonte: dados da pesquisa - elaboração dos autores (2023)

Da análise lexicográfica, mediante o uso do software de análise de dados textuais Iramuteq (Ratinaud, 2014), tem-se que o total de 444 resumos dos artigos foram segmentados em 1865 textos. Nestes, contou-se um total de 65.761 ocorrências, contendo 4.890 formas (termos únicos) e destas, 2.145 são *hapax* (termos que somente aparecem uma única vez no corpus), representando 3,26% das ocorrências e 43,87% das formas. em média, há uma proporção aproximada de 148 palavras por resumo. com base na distribuição da frequência de ocorrências, verificou-se a aplicabilidade de Lei de Zipf, conforme se observa na figura 7.

Figura 7 - Lei de Zipf no corpus de resumos dos artigos da pesquisa
 Fonte: dados da pesquisa - elaboração dos autores (2023)

Assim, os termos dos resumos, previamente classificados pelas suas funções sintáticas, filtrados pelas classes com valor semântico para esta pesquisa (substantivos, verbos e adjetivos), e ordenados decrescentemente pelas suas respectivas frequências, resultam na figura 8, que apresenta os termos com mais de 80 ocorrências (aproximadamente 10% do número de ocorrências do primeiro colocado).

Figura 8 - Gráfico dos termos mais frequentes no corpus de resumos da pesquisa
 Fonte: dados da pesquisa - elaboração dos autores (2023)

Na figura 9 são apresentados os primeiros 30 termos, ordenados decrescentemente pela sua frequência. Os dois primeiros lugares são ocupados, como já esperado, pelos próprios termos de busca da pesquisa: marketing, com 808 ocorrências e informação com 783.

Ordem	Termo	Qtd	Ordem	Termo	Qtd	Ordem	Termo	Qtd
1	marketing	808	11	digital	190	21	público	152
2	informação	783	12	artigo	187	22	produto	151
3	biblioteca	505	13	apresentar	187	23	novo	148
4	pesquisa	374	14	estratégia	181	24	ciência	140
5	estudo	311	15	comunicação	171	25	rede	139
6	serviço	309	16	científico	167	26	organização	139
7	usuário	276	17	resultado	162	27	objetivo	139
8	social	266	18	mercado	159	28	ação	139
9	análise	212	19	uso	157	29	processo	136
10	utilizar	209	20	dado	155	30	conhecimento	136

Figura 9 - Lista dos 30 termos mais frequentes no corpus de resumos da pesquisa
 Fonte: dados da pesquisa - elaboração dos autores (2023)

Na sequência, os termos relacionados com a escrita acadêmica se destacam: pesquisa, estudo, análise, artigo, científico, resultado, dado, ciência, objetivo. Em uma futura análise textual tais termos devem ser desconsiderados.

Dos termos mais relevantes semanticamente, destacam-se: 'biblioteca' com 505 ocorrências, 'serviço' com 309, 'usuário' com 276, 'social' com 266, 'digital' com 190, 'estratégia' com 181, 'comunicação' com 171, 'mercado' com 159, 'produto' com 151, 'novo' com 148, 'rede' com 139, e 'conhecimento' com 136.

A centralidade semântica, conceitual e relacional de tais termos é facilmente observável mediante a visualização gráfica da análise de especificidades, mais conhecida como Análise Fatorial de Correspondência (*Correspondence Factor Analysis - CFA*), constante na figura 10. A CFA é a análise baseada em matrizes cujas linhas são os termos constantes nos resumos do corpus textual e as colunas são compostas pelos artigos (numerados) utilizados para a própria análise.

Dessa forma, é possível verificar tanto a frequência do termo em cada resumo de artigo (que representa o efeito) quanto o qui-quadrado do termo no próprio resumo (o que indica seu efeito relativo). A CFA permite, assim, construir uma representação gráfica do posicionamento das classes de termos no corpus textual dos resumos analisados, visualizando quais classes se complementam e concentram o referido corpus.

O objetivo dessa análise, no contexto desta pesquisa é meramente exploratório, a modo comparativo entre os resultados identificados na figura 9 e a figura 10, com a vantagem de observar nesta última a centralidade dos termos em relação ao qui-quadrado. Percebe-se a centralidade dos termos-base da pesquisa: 'marketing' e 'Informação', sendo o termo 'ciência' um pouco menos centralizado e um pouco afastado de 'informação'.

Figura 11 - Dendrograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD)

Fonte: dados da pesquisa - elaboração dos autores (2023)

Figura 12 - Gráfico da Classificação Hierárquica Descendente (CHD)

Fonte: dados da pesquisa - elaboração dos autores (2023)

Constata-se assim a proximidade e sobreposição conceitual e semântica entre as duas classes (2 e 3), quando analisada sob a abordagem do qui-quadrado conforme se observa na figura 12.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante análises bibliométricas e lexicográficas, foi possível visualizar o panorama do conjunto de pesquisas desenvolvidas sobre o tema Marketing e Ciência da Informação, identificando e quantificando: produtividade dos periódicos (Lei de Bradford), dos autores (Lei de Lotka) e dos termos mais utilizados (Lei de Zipf), nas comunicações científicas indexadas pela Brapci, no período entre 1972 e 2023.

Evidencia-se que comunicações científicas referentes à interação entre Marketing e Ciência da Informação têm aumentado significativamente nos últimos anos, mas ainda há desafios a transpor para consolidar essa interrelação sinérgica entre as áreas. Entende-se que uma melhor compreensão do fenômeno das relações entre marketing e ciência da informação poderá promover que ambos domínios do conhecimento podem se beneficiar dessa interrelação.

Como sugestão de futuras pesquisas, propõe-se aprofundamento e expansão da análise textual quantitativa já iniciada neste estudo.

Conclui-se que os resultados e discussão deste trabalho contribuem academicamente como subsídio e embasamento para futura realização de análise textual qualitativa, mediante revisão sistemática de literatura, seja nesse mesmo corpus, ou ampliando o escopo para comunicações indexadas em outras bases de dados semelhantes, de acesso aberto, tais como Scielo, Redalyc, LaReferencia, entre outras.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Sueli Angélica do. Marketing da informação: abordagem inovadora para entender o mercado e o negócio da informação. **Ciência da Informação**, v. 40, p. 85–98, 2011.

Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ci/a/zjMmPjZWcbyCdvcYft4j7gk/>>. Acesso em: 15 mar. 2023.

_____. Os 4Ps do composto de marketing na literatura de Ciência da Informação.

Transinformação, v. 12, n. 2, p. 51–60, 2000. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862000000200004&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 15 mar. 2023.

BONIFACIO, Everton Lopes. Ciência da informação e marketing: uma interdisciplinaridade possível. **Ciência da Informação**, v. 44, n. 3, 2015. Disponível em:

<<https://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1791>>. Acesso em: 15 mar. 2023.

BUFREM, L. S.; COSTA, F. D. O.; GABRIEL JUNIOR, R. F.; PINTO, J. S. P. Modelizando práticas para a socialização de informações: a construção de saberes no ensino superior.

Perspectivas em Ciência da Informação, v. 15, n. 2, 2010. Disponível em

<https://brapci.inf.br/> Acesso em 04 jul. 2023.

CERVI, Emerson Urizzi. **Manual de métodos quantitativos para iniciantes em ciência política - vol. 2**. Curitiba: CPOP, 2019.

KOERICH, José Humberto Takayama; PINTO, Marli Dias de Souza. Ciência da informação e o marketing: perspectivas e desafios. *In: XX Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação – Enancib 2019*. Florianópolis, SC, Brazil: Associação de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da Informação - ENANCIB, 2019. Disponível em <https://conferencias.ufsc.br/index.php/enancib/2019/paper/view/513>. Acesso em: 15 mar. 2023.

LIMA, João Sérgio Beserra de; ALVARES, Lillian Maria Araújo de Rezende. Ciência da informação e gestão do conhecimento: uma análise de suas interseções. **Ciência da Informação**, v. 47, n. 3, p. 107–116, 2018. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/download/108546>. Acesso em: 1 abr. 2023.

MARCHIORI, Patricia Zeni. A ciência e a gestão da informação: compatibilidades no espaço profissional. **Ciência da Informação**, v. 31, n. 2, p. 72–79, 2002. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652002000200008&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 1 abr. 2023.

NONATO, Rafael dos Santos; AGANETTE, Elisangela Cristina. Gestão da informação: rumo a uma proposta de definição atual e consensual para o termo. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 27, n. 1, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/view/38428>. Acesso em: 1 abr. 2023.

PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro; ANDRADE, Antonio Rodrigues de. Informação como objeto para construção do corpus interdisciplinar entre Ciência da Informação e Ciência da Administração. **Liinc em Revista**, v. 7, n. 1, p. 61–81, 2011. Disponível em: <http://www.ibict.br/liinc>. Acesso em 4 jul. 2023.

PRADO, Jorge Moisés Kroll do; PINTO, Adilson Luiz. Marketing na Ciência da Informação brasileira: quatro décadas de produção. **Informação & Sociedade: Estudos**, v. 28, n. 3, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/ies/article/view/37935>. Acesso em: 15 mar. 2023.

RATINAUD, Pierre. **IRaMuTeQ** : Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires [logiciel]. 2014. Disponível em: <http://www.iramuteq.org>. Acesso em 4 jul. 2023.

SANTOS, Jovenilda Freitas dos; LUBISCO, Nídia Maria Lienert. O desenvolvimento do marketing e sua aproximação com os paradigmas da Ciência da Informação. **RDBCi: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 16, n. 2, p. 380–396, 2018. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8649765>. Acesso em: 15 mar. 2023.

VIANNA, William Barbosa; FREITAS, Maria Cristina Vieira de. Gestão da informação e ciência da informação: elementos para um debate necessário. **Ciência da Informação**, v. 48, n. 2, 2019. Disponível em: <https://revista.ibict.br/ciinf/article/view/4800>. Acesso em: 1 abr. 2023.